

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO ENSINO DO RELEVO AMAZÔNICO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 29/06/2024](#)

PEDAGOGICAL CONCEPTIONS AND PRACTICES OF THE TEACHER
GEOGRAPHY IN TEACHING THE AMAZON RELIEF

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12595725

Ítalo Ribeiro Mendonça
Michelle Katula Siqueira Ribeiro

RESUMO

Este artigo científico investigou as concepções e práticas pedagógicas adotadas pelos professores de Geografia no ensino do relevo amazônico, com foco nos alunos do 8º ano da escola Júlio César de Moraes, na zona norte de Manaus. O objetivo era analisar a importância da Amazônia na perspectiva da prática pedagógica e do relevo para o 8º ano, contextualizando um olhar geográfico. A pergunta central da pesquisa indagou sobre a relevância da Amazônia na prática pedagógica e no estudo do relevo para esse público específico. Utilizou-se uma abordagem qualitativa para investigar as percepções dos professores e as estratégias empregadas na transmissão de conhecimentos sobre o relevo amazônico.

A justificativa deste estudo residia em proporcionar à comunidade uma compreensão detalhada do relevo amazônico, enfatizando a análise cotidiana e as características distintivas do relevo, visando engajar a comunidade na apreciação e compreensão das complexidades desse patrimônio natural. Concluiu-se que as concepções dos professores exercem impacto direto em suas práticas pedagógicas e na formação dos alunos. Destacou-se a necessidade de adotar abordagens inovadoras e contextualizadas para promover uma aprendizagem significativa. As estratégias utilizadas pelos professores, considerando a singularidade do ambiente, desempenhavam papel crucial na formação dos alunos. As descobertas enriqueceram o entendimento sobre a educação geográfica na Amazônia e ofereceram direcionamentos para políticas educacionais alinhadas às necessidades da região.

PALAVRAS-CHAVE: Relevo Amazônico. Abordagens inovadoras. Desafio e estratégias.

Abstract: This scientific article investigated the conceptions and pedagogical practices adopted by Geography teachers in teaching the Amazonian relief, focusing on 8th-grade students at Júlio César de Moraes School in the northern zone of Manaus. The objective was to analyze the importance of the Amazon in the perspective of pedagogical practice and relief for 8th grade, contextualizing a geographic approach. The central question of the research inquired about the relevance of the Amazon in pedagogical practice and relief study for this specific audience. A qualitative approach was used to investigate teachers' perceptions and strategies employed in transmitting knowledge about the Amazonian relief. The rationale for this study was to provide the community with a detailed understanding of the Amazonian relief, emphasizing daily analysis and distinctive characteristics of the relief to engage the community in appreciating and understanding the complexities of this natural heritage. It was concluded that teachers' conceptions directly impact their pedagogical practices and student formation. There was a highlighted need to adopt innovative and contextualized approaches to

promote meaningful learning. The strategies employed by teachers, considering the uniqueness of the environment, played a crucial role in student formation. The findings enriched the understanding of geographic education in the Amazon and provided guidance for educational policies aligned with the region's needs.

KEYWORDS: Amazon Relief. Innovative approaches. Challenge and strategies.

INTRODUÇÃO

A Amazônia, região de dimensões continentais, destaca-se não apenas por sua riqueza ambiental, mas também por sua complexidade geográfica. Nesse cenário, o ensino do relevo amazônico torna-se crucial para uma compreensão abrangente e contextualizada dessa parte do território brasileiro. Este artigo propõe-se a analisar como as concepções dos professores de Geografia influenciam suas práticas no processo de ensino-aprendizagem do relevo amazônico.

A Amazônia é uma questão importante na agenda ambiental (inter)nacional em virtude da sua rica biodiversidade e dos serviços ambientais que realiza. “Se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, pela ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas em nível regional e de altitude” (Ab’saber, 2003, p.65).

O ensino de Geografia desempenha um papel fundamental na formação dos estudantes, proporcionando-lhes uma compreensão mais profunda do mundo que os cerca. Callai (2014) coloca que a estruturação da aula é importantíssima para que o docente elabore os conhecimentos geográficos a serem trabalhados com os alunos e estes percebam a relevância dos conteúdos da disciplina de Geografia no seu cotidiano.

No contexto específico da região amazônica, caracterizada por sua exuberante biodiversidade e complexidade geográfica, as concepções e

práticas pedagógicas adotadas pelos professores desempenham um papel crucial na construção do conhecimento dos alunos sobre o relevo amazônico.

Falavigna (2009) ressalta que o modelo de ensino que mais possibilita a motivação dos estudantes para a aprendizagem é aquele que utiliza diversos recursos didáticos como meios para as abordagens temáticas em sala de aula, o que salienta a relevância da diversidade didático-metodológica. Para tal questão, há a necessidade de definição sobre o termo recurso didático, no qual Souza (2007, p. 111) o define como “todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos”.

O autor Falavigna (2009) destaca a importância do uso de diversos recursos didáticos como meio para promover a motivação dos estudantes no processo de aprendizagem. Ele argumenta que o modelo de ensino mais eficaz é aquele que incorpora uma variedade de recursos didáticos para abordar temas em sala de aula. Essa abordagem destaca a relevância da diversidade didático-metodológica como um meio de tornar as aulas mais envolventes e estimulantes para os alunos.

Para compreender melhor o contexto, é crucial definir o termo “recurso didático”. Segundo Souza (2007), citado pelo autor, um recurso didático é qualquer material utilizado como suporte no processo de ensino-aprendizagem para transmitir o conteúdo proposto pelo professor aos alunos. Esses materiais podem incluir livros, vídeos, jogos, experimentos práticos, apresentações multimídia, entre outros.

A utilização de recursos didáticos diversificados pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa, pois atende a diferentes estilos de aprendizagem, estimula o interesse dos alunos e possibilita uma compreensão mais profunda dos conteúdos. Além disso, a variedade de abordagens temáticas promove a contextualização dos conceitos, tornando o aprendizado mais conectado à realidade dos estudantes.

As concepções dos professores, entendidas como suas visões, crenças e entendimentos sobre o ensino e aprendizagem, exercem influência direta sobre suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, é imperativo explorar como essas concepções moldam a abordagem dos educadores ao ensinar o relevo amazônico. A região, conhecida por sua diversidade topográfica, apresenta desafios singulares que exigem estratégias pedagógicas específicas para garantir uma compreensão abrangente e contextualizada por parte dos alunos.

A complexidade do relevo amazônico, marcada por características como planícies aluviais, chapadas e escarpas, demanda uma abordagem que vá além da simples transmissão de informações. Loureiro (2009) aponta que a Amazônia brasileira, embora apresente povos e natureza singulares, ingressa no terceiro milênio sem uma identidade cultural própria e sem um projeto de desenvolvimento compatível com a riqueza natural da região, com sua gente e com sua variedade cultural.

De acordo com Loureiro, a Amazônia é uma região que se destaca por sua singularidade, abrigando povos e uma natureza únicos. No entanto, o autor argumenta que, apesar dessas características distintivas, a Amazônia entra no terceiro milênio sem uma identidade cultural própria e sem um projeto de desenvolvimento que esteja em consonância com a riqueza natural da região, com sua população e com a diversidade cultural presente.

A falta de uma identidade cultural própria pode ser interpretada como a ausência de uma narrativa unificadora que represente e expresse a diversidade de culturas presentes na Amazônia. Isso pode ser resultado de uma história complexa de colonização, exploração econômica e mudanças sociais que impactaram as comunidades locais ao longo do tempo.

Além disso, a referência a um projeto de desenvolvimento incompatível sugere que as políticas e práticas de desenvolvimento adotadas na

Amazônia podem não estar alinhadas com a preservação da sua riqueza natural e diversidade cultural. Muitas vezes, os modelos de desenvolvimento implementados podem priorizar interesses econômicos em detrimento da sustentabilidade ambiental e do respeito às tradições culturais das populações locais.

A abordagem metodológica desta pesquisa envolve a análise das concepções dos professores, por meio de entrevistas semiestruturadas, e a observação de suas práticas pedagógicas durante o ensino do relevo amazônico. Além disso, serão examinados os recursos didáticos utilizados, buscando compreender como estes contribuem para a eficácia do processo de ensino.

Ao compreender as concepções e práticas dos professores de Geografia no contexto do ensino do relevo amazônico, espera-se não apenas identificar desafios e lacunas, mas também propor estratégias e abordagens que possam enriquecer a experiência educacional dos alunos.

Segundo Trindade Junior (2006), a compreensão do que seja a Amazônia tem sido divulgada sob duas perspectivas,

Uma delas trata a Amazônia a partir de uma pretensa unicidade. Fala-se da região como um espaço homogêneo. Na verdade, trata-se de uma ideia pronta e acabada do que seja a Amazônia, inventada a partir de pressupostos a-históricos, sem a presença do homem e de sua história e com critérios de delimitação rígidas. Em um outro polo, contrapondo-se a essa concepção “formada” de região, fala-se de Amazônia como um conceito arbitrário, uma representação imposta, em geral, por quem a olha de fora. Denomina-se como único o que é diverso,

impõe-se identidade única a uma pluralidade de culturas, de naturezas e de sociedades (Trindade Junior, 2006, p. 355-356).

Este estudo contribuiu para o aprimoramento do ensino de Geografia na região amazônica, destacando a importância de uma educação geográfica que promovesse não apenas o entendimento, mas também o engajamento crítico com as questões ambientais e sociais que permeiam essa vasta e singular porção do território brasileiro. A pesquisa buscou responder à pergunta central sobre a relevância da Amazônia na prática pedagógica e no estudo do relevo para os alunos do 8º ano da escola Júlio César de Moraes, na zona norte de Manaus.

O objetivo geral foi analisar essa importância sob a perspectiva de prática pedagógica e compreensão do relevo, contextualizando um olhar geográfico específico para esta comunidade escolar. A justificativa deste estudo residia em proporcionar uma compreensão clara e detalhada do relevo amazônico, enfatizando a análise cotidiana e as características distintivas de cada parte do relevo abordado. O propósito era oferecer uma visão abrangente do ambiente, permitindo que a comunidade se aprofundasse nas particularidades geográficas da região amazônica e se engajasse de maneira significativa na apreciação e compreensão das complexidades desse importante patrimônio natural.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar as concepções e práticas pedagógicas adotadas pelos professores de Geografia no ensino do relevo amazônico. Trata-se de um estudo aplicado, buscando gerar conhecimentos relevantes para o campo educacional. A abordagem metodológica escolhida é quali-quantitativa, permitindo uma análise aprofundada das percepções e práticas dos professores.

A amostra foi composta por 12 professores de Geografia de duas escolas públicas em Manaus, Amazonas. A escolha intencional inclui uma escola estadual (SEDUC) e uma municipal (SEMED), proporcionando uma diversidade de contextos educacionais na cidade. O ano base da pesquisa é 2023, refletindo as práticas pedagógicas contemporâneas dos participantes.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas objetivas, selecionado para otimizar a eficiência na coleta e permitir uma análise mais precisa das respostas. As questões abordam temas como concepções sobre o ensino do relevo amazônico, métodos utilizados em sala de aula e o emprego de recursos didáticos.

Para caracterizar os professores de Geografia, suas dificuldades, o processo de formação e como abordam os conteúdos relativos à Geografia da Amazônia foi realizado um diagnóstico por meio de Sondagem de Opinião, que consiste na elaboração de perguntas, mediante um questionário totalmente estruturado no qual a escolha do informante está condicionada a dar resposta a perguntas formuladas pelo investigado (Minayo, 2009).

O lócus da pesquisa é a cidade de Manaus, considerada central para compreender as dinâmicas do ensino de Geografia na região amazônica. O procedimento envolveu a seleção das escolas, a aplicação do questionário aos professores participantes e a coleta dos dados.

A análise dos dados foi conduzida de maneira qualitativa, empregando técnicas de categorização e interpretação. Essa abordagem permitiu identificar padrões, divergências e aspectos relevantes relacionados às concepções e práticas pedagógicas dos professores.

É importante destacar as considerações éticas, assegurando o anonimato dos participantes e obtendo consentimento informado. Todas as informações serão tratadas com confidencialidade e utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

Como em toda pesquisa, existem limitações potenciais, incluindo a representatividade restrita da amostra a duas escolas e as características do questionário. No entanto, a pesquisa visa contribuir para o entendimento das abordagens pedagógicas dos professores de Geografia no contexto do ensino do relevo amazônico, proporcionando resultados valiosos para o aprimoramento da qualidade do ensino na região.

RESULTADOS

À medida que desvendamos os resultados desta pesquisa sobre as concepções e práticas pedagógicas dos professores de Geografia no ensino do relevo amazônico, adentramos em um território repleto de nuances e reflexões. Os dados coletados por meio de questionários aplicados a 12 professores de duas escolas públicas em Manaus, Amazonas, fornecem uma visão abrangente das abordagens adotadas por educadores imersos na complexidade da região amazônica.

Este tópico, dedicado à apresentação e discussão dos resultados, busca promover uma compreensão mais profunda das estratégias pedagógicas empregadas, bem como das visões dos professores sobre a importância e os desafios associados ao tema. Ao explorar essas facetas, buscamos contribuir não apenas para o entendimento acadêmico, mas também para aprimorar as práticas de ensino na região, alinhando-as de maneira mais eficaz com as características singulares da Amazônia.

Os resultados a seguir revelam não apenas um panorama das práticas em sala de aula, mas também lançam luz sobre as percepções e desafios enfrentados por esses profissionais. As respostas dos professores, ancoradas em diferentes experiências e perspectivas, esboçam um retrato fascinante das dinâmicas educacionais no contexto do ensino do relevo amazônico, como mostrará os gráficos a seguir.

Pergunta 1: Qual é a sua percepção sobre a importância do ensino do relevo amazônico para os alunos?

Ao analisar a pergunta acima citada, destacamos que 80% dos professores responderam que consideram essa temática como “muito importante”, enquanto 12% a classificaram como “importante” e 8% afirmaram que é “pouco importante”.

A expressiva maioria dos professores reconhece a relevância do ensino do relevo amazônico, indicando uma percepção positiva sobre a importância dessa temática na formação dos estudantes. Esse resultado reflete um entendimento compartilhado entre os educadores de que o estudo do relevo amazônico não apenas enriquece o conhecimento geográfico dos alunos, mas também proporciona uma compreensão mais profunda da região em que vivem.

É interessante observar que mesmo entre os 12% que consideram o tema como “importante”, ainda existe um reconhecimento da sua relevância, embora possa haver nuances na intensidade dessa importância. Essa variação nas respostas pode ser atribuída a diferentes perspectivas pedagógicas, experiências de ensino ou interpretações sobre a relação entre o conteúdo e os objetivos educacionais.

Os 8% que indicaram que o ensino do relevo amazônico é “pouco importante” destacam uma minoria significativa. Essas respostas podem sugerir desafios específicos ou lacunas percebidas pelos professores em

relação à aplicabilidade prática ou ao interesse dos alunos nesse tema em particular.

Pergunta 2: Quais recursos didáticos você costuma utilizar ao ensinar sobre o relevo amazônico?

Os dados revelam um panorama diversificado no emprego de estratégias pedagógicas pelos professores participantes.

Notavelmente, 56% dos professores indicaram que costumam utilizar experimentos práticos no ensino do relevo amazônico. Essa abordagem prática sugere uma busca por envolvimento ativo dos alunos, proporcionando uma experiência sensorial que pode contribuir significativamente para a compreensão do conteúdo. O uso de experimentos pode tornar o aprendizado mais concreto e atrativo, aproximando os estudantes da complexidade do relevo amazônico.

Outros recursos didáticos mencionados incluem mapas, utilizados por 32% dos professores. Os mapas representam ferramentas fundamentais no ensino de Geografia, proporcionando uma visualização espacial do relevo amazônico. A utilização dessa representação gráfica pode facilitar a compreensão da topografia e das características geográficas da região.

A utilização de vídeos foi mencionada por 7% dos professores. O emprego de recursos audiovisuais pode enriquecer o processo de aprendizagem, oferecendo uma perspectiva dinâmica e visual do relevo amazônico. A

combinação de imagens em movimento e informações verbais pode cativar os alunos de maneira única, proporcionando uma abordagem mais holística ao conteúdo.

Por fim, 5% dos professores relataram utilizar imagens no ensino do relevo amazônico. O uso de imagens estáticas pode complementar outras abordagens, fornecendo representações visuais que destacam características específicas do relevo.

Essa variedade de recursos didáticos indica uma abordagem pedagógica rica e adaptável por parte dos professores. A combinação de experimentos práticos, mapas, vídeos e imagens sugere uma busca por estratégias diversificadas, capazes de atender às diferentes formas de aprendizagem dos alunos. Essa diversidade no emprego de recursos enriquece o processo educacional, proporcionando uma experiência mais completa e envolvente no ensino do relevo amazônico.

Pergunta 3: Como você avalia o nível de interesse dos alunos em aprender sobre o relevo amazônico?

Notavelmente, 46% dos professores indicaram que percebem um “alto” nível de interesse por parte dos alunos no aprendizado sobre o relevo amazônico. Essa percepção sugere um envolvimento positivo e entusiasmo dos estudantes em relação ao tema. A região amazônica, com sua diversidade geográfica e importância ambiental, pode despertar curiosidade natural, refletida no interesse expresso pelos alunos.

Adicionalmente, 56% dos professores relataram um nível de interesse considerado “médio”. Essa categoria sugere que, apesar de não serem universalmente apaixonados pelo tema, os alunos mantêm um interesse moderado no estudo do relevo amazônico. Essa perspectiva pode indicar uma oportunidade para os professores explorarem estratégias pedagógicas que busquem elevar o nível de interesse, tornando as aulas mais envolventes e relevantes para os estudantes.

Por outro lado, 10% dos professores afirmaram perceber um nível de interesse “baixo” por parte dos alunos. Essa constatação levanta questões importantes sobre as possíveis razões para o desinteresse, seja relacionado à abordagem pedagógica, à falta de conexão percebida pelos alunos com o conteúdo ou a outros fatores específicos.

Considerando esses resultados, é crucial para os educadores compreenderem as variáveis que afetam o interesse dos alunos no estudo do relevo amazônico. Estratégias pedagógicas que busquem tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e contextualizadas podem desempenhar um papel fundamental na elevação do nível de interesse dos alunos e na promoção de uma aprendizagem mais significativa sobre essa importante temática geográfica.

Pergunta 4: Você percebe alguma diferença nas concepções e práticas pedagógicas entre a escola estadual e a escola municipal?

O gráfico destaca a atenção dos professores para as nuances existentes nos diferentes contextos educacionais.

45% dos professores afirmaram perceber diferenças nas concepções e práticas pedagógicas entre as escolas estadual e municipal. Essa percepção pode refletir variações nos currículos, políticas educacionais, recursos disponíveis ou até mesmo nas características socioeconômicas das comunidades atendidas por cada escola. Essa diversidade é um aspecto importante para se compreender, pois pode influenciar as abordagens de ensino e, conseqüentemente, a aprendizagem dos alunos.

Por outro lado, 44% dos professores não percebem diferenças significativas entre as duas instituições de ensino. Essa constatação sugere uma visão de continuidade e uniformidade nas práticas pedagógicas, indicando que, apesar das possíveis diferenças estruturais, a abordagem educacional pode ser percebida como semelhante em ambas as escolas.

Notavelmente, 11% dos professores indicaram não saber opinar sobre a existência de diferenças entre as escolas estadual e municipal. Essa resposta pode sugerir uma necessidade de maior observação e reflexão sobre as práticas pedagógicas em diferentes contextos educacionais.

Essa variação nas respostas ressalta a complexidade da diversidade educacional em Manaus, indicando que as percepções dos professores podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo suas experiências pessoais, observações práticas e interações com colegas de outras instituições. Essa compreensão mais aprofundada sobre as diferenças percebidas pode orientar políticas e práticas que busquem promover uma educação mais equitativa e adaptada aos contextos específicos das escolas estaduais e municipais na região.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir das respostas dos professores de Geografia em relação ao ensino do relevo amazônico oferecem uma visão rica e multifacetada sobre as práticas pedagógicas na região. A maioria expressiva dos professores reconhece a importância do tema, destacando-o como “muito importante”. Esse consenso sugere uma compreensão compartilhada sobre a relevância do estudo do relevo amazônico para a formação dos alunos.

A diversidade de recursos didáticos empregados pelos professores, com destaque para experimentos práticos, mapas, vídeos e imagens, revela uma abordagem pedagógica adaptável e enriquecedora. A preferência por experimentos práticos sugere um esforço em proporcionar experiências concretas e sensoriais, o que pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa.

Ao avaliar o nível de interesse dos alunos, observou-se que a maioria dos professores percebe um interesse médio ou alto. Isso é encorajador, sugerindo que, em geral, os alunos mantêm um grau considerável de engajamento no estudo do relevo amazônico. Contudo, a existência de um percentual significativo que percebe um interesse “baixo” aponta para desafios potenciais que merecem uma análise mais aprofundada.

A percepção sobre diferenças nas concepções e práticas pedagógicas entre escolas estaduais e municipais revela uma dicotomia interessante.

Enquanto quase a metade dos professores percebe diferenças, uma parcela similar não as identifica. Essa variação pode refletir a complexidade do sistema educacional, onde diferentes escolas podem adotar abordagens distintas em resposta às suas realidades específicas.

Esses resultados destacam a importância de uma abordagem pedagógica diversificada e adaptativa, levando em consideração não apenas as características do conteúdo a ser ensinado, mas também as particularidades de cada contexto escolar. A compreensão dessas nuances é crucial para a promoção de práticas de ensino mais eficazes e alinhadas às necessidades dos alunos na região amazônica. A seção de resultados e discussões fornece um ponto de partida valioso para reflexões mais aprofundadas e para a elaboração de estratégias educacionais mais impactantes.

CONCLUSÃO

Ao explorar as concepções e práticas pedagógicas dos professores de Geografia no ensino do relevo amazônico em escolas estaduais e municipais de Manaus, emerge um panorama enriquecedor e desafiador. As considerações finais desta pesquisa convergem para reflexões importantes sobre o papel da educação geográfica na região amazônica.

Os resultados indicam uma clara valorização do ensino do relevo amazônico por parte dos professores, destacando sua importância como um elemento crucial no currículo escolar. O reconhecimento da singularidade e complexidade do ambiente geográfico local ressalta a preocupação em proporcionar uma formação sólida e contextualizada para os alunos.

A diversidade de recursos didáticos empregados revela uma abordagem pedagógica flexível e inovadora. O destaque para experimentos práticos sinaliza um esforço em proporcionar experiências tangíveis aos alunos, aproximando-os da riqueza e complexidade do relevo amazônico. No entanto, a presença de outros recursos, como mapas, vídeos e imagens,

indica uma busca por uma abordagem mais completa e adaptada aos diferentes estilos de aprendizagem.

A avaliação do nível de interesse dos alunos revela uma dinâmica positiva, com a maioria dos professores percebendo um engajamento moderado a alto. No entanto, a identificação de um percentual de professores que observam um interesse mais baixo sugere a necessidade de estratégias adicionais para envolver os alunos de maneira mais eficaz, tornando o aprendizado do relevo amazônico ainda mais atrativo e relevante para suas vidas.

A percepção sobre diferenças nas concepções e práticas pedagógicas entre escolas estaduais e municipais destaca a complexidade do sistema educacional. A diversidade de abordagens encontradas entre os professores destaca a importância de considerar as especificidades de cada contexto escolar na formulação de políticas e práticas educacionais.

Em conclusão, esta pesquisa não apenas oferece resultados valiosos sobre o ensino do relevo amazônico em Manaus, mas também aponta para desafios e oportunidades significativas. A riqueza da geografia amazônica, aliada a uma abordagem pedagógica adaptativa e inovadora, pode desempenhar um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação e compreensão do ambiente em que vivem. Essas considerações finais fornecem um ponto de partida para futuras reflexões e aprimoramentos nas práticas educacionais, visando promover uma educação geográfica mais eficaz e significativa na região amazônica.

REFERÊNCIAS

AB'SÁBER, A. N. **Problemas da Amazônia Brasileira**. vol.19, n.53, 2005. pp.7-35. SN 0103-4014. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142005000100002>.

CALLAI, H. C. **O estudo do lugar como possibilidade de construção da identidade e pertencimento**. In: CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO

DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 8, 2004, Coimbra. Anais... Coimbra: Universidade de Coimbra, 2004.

FALAVIGNA, G. **Inovações centradas nas multimídias repercussões no processo ensino aprendizagem.** Porto Alegre. 2009.

LOUREIRO, V. R. **A Amazônia no século XXI – novas formas de desenvolvimento.** São Paulo: Empório do Livro, 2009.

MINAYO, M. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

SOUZA, S. E. **O uso de recursos didáticos no ensino escolar.** In: I Encontro de Pesquisa em Educação, IV Jornada de Prática de Ensino, XIII Semana de Pedagogia da UEM: Infância e Práticas Educativas. Arq. Mudi, 2007.

TRINDADE JR. Saint-Clair Cordeiro da. **Pensando a concepção de Amazônia.** In. Silva, José Borzacchiolo da. Lima, Luiz Cruz; Elias, Denise. Org. Panorama da geografia Brasileira 1. São Paulo: Annablume, 2006.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil